

Управленческие науки в современном мире

Сборник докладов
XI Международной
научно-практической
конференции

**УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ**

**СБОРНИК ДОКЛАДОВ
XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**МОСКВА
РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
2024**

УДК 338.24(063)
ББК 65.050

Управленческие науки в современном мире: сборник докладов XI Международной научно-практической конференции / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Санкт-Петербург: Реальная экономика, 2024. – 178 с.

В настоящем сборнике опубликованы материалы XI Международной научно-практической конференции «Управленческие науки в современном мире», состоявшейся 07-08 ноября 2023 года в Москве.

Тематика обсуждений на конференции охватила широкий круг вопросов управления в современных условиях, включая адаптацию стратегии компании в динамичной внешней среде, управление развитием организации, повышение эффективности бизнес-процессов, а также вопросы государственного управления. Организатор конференции – Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финуниверситет).

Редакционная подготовка сборника докладов осуществлена редакцией журнала «Стратегические решения и риск-менеджмент».

УДК 338.24(063)
ББК 65.050

Издатель – ООО «Издательский дом «Реальная экономика»
191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 73, офис 401,
Тел.: (812) 346-50-15
www.jsdrm.ru, E-mail: info@jsdrm.ru

© Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2024
© Реальная экономика, оформление, 2024

Алла Александровна Никонова
К.э.н., ведущий научный сотрудник
Центральный экономико-математический институт РАН
Москва, Россия
prettyal@cemi.rssi.ru

Системность взаимодействия акторов в инновациях как фактор технологической суверенности и лидерства в новой реальности

Аннотация. Задача технологической суверенности в условиях санкций в отношении РФ за счет улучшения коммерциализации НИОКР, завершения научно-производственного цикла решается с системных позиций. Обоснована теоретически и методологически конфигурация взаимодействия бизнеса с наукой при посредничестве конструкторов и технических специалистов предприятий на базе технологических платформ.

Ключевые слова: российская экономика, научно-производственный цикл, взаимодействие, системная парадигма.

Alla A. Nikonova
Cand. sci. (econ.), leading researcher
Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Science
Moscow, Russia
prettyal@cemi.rssi.ru

Consistency of interaction between innovation actors as a factor of technological sovereignty and leadership in the new reality

Abstract. The task of technological sovereignty in the context of sanctions against the Russia by improving the commercialisation of R&D and completing the research and production cycle is solved from a systemic point of view. The paper gives theoretical and methodological arguments for the configuration of interaction between business and science through the mediation of designers and technical specialists of enterprises on the basis of technological platforms.

Keywords: Russian economy, research and production cycle, interaction, system paradigm.

Трудности в достижении технологического суверенитета (далее – ТС) РФ [7] вызваны в значительной мере сохранением высокой степени зависимости от зарубежных технологий и слабым внедрением собственных результатов НИОКР в экономику. В связи с этим проблемы полноты научно-производственного цикла (далее – НППЦ), завершения инновационного процесса созданием нужных продуктов и недостающих технологий в контексте геополитического кризиса и конкурентной борьбы стран за лидерство в получении технологической ренты составляют актуальную цель научных исследований и практики управления [8].

Инвестиции в технологии, уровень жизни, экономику знаний есть необходимый элемент национальной стратегии [1], а также непереносимое условие ТС и безопасности. НИОКР и эффективность экономики взаимно влияют друг на друга (через усложнение продукта), вместе с этим они зависят от инвестиций, от соответствующих проектов бизнеса и стратегий государства [9]. Антикризисные меры Правительства РФ [4] снизили текущие риски разрыва производственного цикла в ситуации роста внутренней неопределенности и внешнего ограничения доступа российских организаций к технологиям, капиталу, НИОКР, но были

недостаточными для активизации инноваций – роста затрат на НИОКР, вложенных в инновационные проекты.

К построению модели завершено НПП применены положения системной экономической парадигмы Г.Б. Клейнера и организационной теории А.А. Богданова. По Клейнеру, четыре подсистемы разных типов – процессная, средовая, объектная и проектная – и соответствующие им агенты – экономические организации, социум (в том числе наука, образование), государство, бизнес – связаны между собой определенным образом в виде тетрады и взаимодействуют путем обмена ресурсами и способностями, которыми они обладают [3]. По Богданову, в организационной системе феномен ингрессии (вхождения) предполагает связующее звено между элементами системы (подсистемами), формирующее ее целостность; такие звенья должны содержать элементы, общие для соединяемых подсистем [2]. Отсутствие системности в организации трансфера знаний в экономику объясняет, по мнению автора настоящей статьи, слабость и фрагментарность взаимодействий в инновационной деятельности [5].

На фоне роста внешних ограничений и всеобщей неопределенности отсутствие системности в организации связей между игроками и передаче разработок в экономику сдерживает инновационные проекты бизнеса и вложения в НИОКР. Инновационная активность организаций снижается (11%), как и доля инновационной продукции в отгрузке (5,1%, 2022) [6], что в несколько раз ниже, нежели в странах, сопоставимых с РФ по силе научного потенциала. Льготный режим для бизнеса не достигает цели роста инноваций.

Простое замещение импорта (зачастую с упрощением продукта) решает текущие задачи адаптации. Ввиду ускорения темпов НТП и обострения конкуренции на высокотехнологичных рынках требуется долгосрочная стратегия ТС. ТС можно достигнуть за счет независимости экономики в критически значимых технологиях (биотехнологиях, промышленном инжиниринге, ИКТ) и видах деятельности (машиностроении) [9] путем лидерства в сфере, где у нас имеются конкурентные преимущества (пищевая химия, ядерные технологии, образование), за счет интенсификации внутренних НИОКР, превращения их в инновационные продукты и технологии с перспективой экспорта на внешние рынки.

С этой целью нужно организовать коммерциализацию НИОКР системно. Тогда согласно системной парадигме субъекты средовой подсистемы (социума, науки, образования) обмениваются с субъектами объектной подсистемы (экономическими предприятиями), а те – с бизнесом, то есть бизнес обменивает финансирование проектов на их результаты с экономическими организациями, но не с наукой. Согласно принципу ингрессии применительно к модели НПП компетентные специалисты, прежде всего главные конструкторы как лучшие знатоки продукта и технологических процессов на предприятии, могут выступить посредниками между наукой и бизнесом, взаимодействуя на базе технологических платформ (рис. 1).

Рис. 1. Модель коллаборативных взаимодействий между ключевыми акторами инноваций

Реализация модели открытых инноваций в РФ затруднена из-за санкций. Объединение усилий производителей, финансового бизнеса, исследователей, владельцев технологий (вендоров) в обмене ресурсами и способностями в рамках структуры связей и функциональности, определенных системной парадигмой, способствует паритету интересов всех сторон и результативности взаимодействий. Системные принципы взаимодействий акторов в форме консорциума и/или стратегического партнерства (см. рис. 1), а также партнерства с лояльными представителями соответствующих стран при институциональной и экономической поддержке государства могут способствовать полноте НИЦ и технологическому лидерству, то есть долгосрочной устойчивости экономики на разных уровнях иерархии. Создание института главных конструкторов – один из шагов на пути к улучшению связей в НИЦ.

Список использованных источников

1. *Аганбегян А.Г.* Инновации в России: от высокого знания и наличия перспективных научных заделов к эффективному социально-экономическому развитию / // Экономическое возрождение России. 2023. № 2. С. 13–26. DOI: 10.37930/1990-9780-2023-2(76)-13-26.
2. *Богданов А.А.* Тектология: (Всеобщая организационная наука). М.: Экономика, 1989.
3. *Клейнер Г.Б.* Системная экономика: шаги развития. М.: Научная библиотека, 2021.
4. Меры Правительства по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций. http://government.ru/sanctions_measures.
5. *Никонова А.А.* Ориентиры стратегических изменений модели научно-технологического развития, по академику Д.С. Львову // Russian Journal of Economics and Law. 2023. Т. 17. № 2. С. 289–306. DOI: 10.21202/2782-2923.2023.2.289-306.
6. Официальная статистика: наука, инновации, технологии. Росстат. 31.08.2023. <https://rosstat.gov.ru/statistics/science>.
7. Путин признал сложности с достижением технологического суверенитета России. LENTA.RU. 22.08.2023. https://lenta.ru/news/2023/08/22/russia_suv/.
8. Распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315-п «Концепция технологического развития на период до 2030 года». <https://rosstat.gov.ru/content/uploadfiles/technological-2023.pdf>.
9. *Широв А.А.* Российская экономика – возможности структурно-технологического маневра // Научные труды ВЭО России. 2023. № 3. Т. 241. С 61– 71. DOI: 10.38197/2072-2060-2023-241-3-61-71.